

Ширинов Жаҳонгир Ризақулович

Жамоат хавсизлиги университети
магистратураси тингловчиси

Майор

Ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқий ҳимоясини такомиллаштириш

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2022 йил 20 декабрь куни Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига йўллаган мурожаатномасида “Энг бебаҳо олий неъмат — тинчлигимиз ва осойишталигимизнинг қадрига етайлик, оилаларимиз, фарзандларимиз, келгуси авлодларимизнинг бахту камоли учун бу улут бойликни асраб-авайлайлик” деб таъкидлаб ўтдилар [5]

Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги, суверенитети, ҳудудий яхлитлигини ҳимоя қилиш ва тинчлигини таъминлаш ҳар бир фуқаронинг муқаддас бурчи ҳисобланади. Ушбу бурчни Ўзбекистон Республикасида Қуролли Кучлар сафида хизмат қилаётган ҳарбийлар ўзига шараф деб билиб, адо этадилар. Ўзбекистон Республикасининг «Мудофаа тўғрисида»ги қонунида ҳам Қуролли Кучларни тузишдан асосий мақсади, унинг таркиби янада кенгроқ, аниқроқ баён қилинган. Ушбу қонунда «Қуролли Кучлар урушлар ва қуролли можароларни қайтариш ҳамда олдини олиш, Ўзбекистон Республикасининг миллий манфаатларини, суверенитети, ҳудудий яхлитлигини ҳамда аҳолининг тинч ҳаётини ҳимоя қилиш учун давлат томонидан ташкил этилган ва сақлаб турилган ҳарбий бирлашмалар, қўшилмалар ва қисмларни, шунингдек, бошқа ҳарбий тузилмаларни ўз ичига олади» деб белгиланган [1]

Ўзбекистон Республикасининг Қуролли Кучлари жамият ҳаётининг муҳим бўлаги бўлиб, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминловчи асосий бўғиндир. Мазкур фаолиятни амалга ошириш жараёни ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинади ҳамда Конституция, ҳарбий қонунчилик ва ҳарбий низомларнинг талабларига асосланади.

Шу боис, ҳарбий хизматнинг асосини мустаҳкам интизом ташкил этиб, ҳар бир ҳарбий хизматчи унвон ҳамда лавозимидан, ҳар қандай ҳолатдан қатъий назар, Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган тартиб-қоидалар ва ҳарбий низомларни сўзсиз бажаришга мажбурдирлар.

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларнинг Интизом низоми лойиҳасида *юксак ҳарбий интизомга* командирларнинг (бошлиқларнинг) ўз бўйсунувчиларга шахсий намуналиги ва кундалик талабчанлиги ҳамда уларнинг ижрочилигини назорат қилиши, ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқлари ва шаънини хурмат қилиш, улар ҳақида

доимий қайғуриш, ишонтириш, мажбурлаш, жамоатчилик таъсири каби омилларни тўғри уйғунлаштириш ва ўрнида қўллаш *орқали эришилиши, ҳарбий қисмда (муассасада) юсак ҳарбий интизомни сақлаш мақсадида командир (бошлиқ) ҳуқуқий тарғибот ишларини ташкиллаштириш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, ҳарбий хизматни ўташ учун хавфсиз шароитларни таъминлаш, кўнгилсиз ҳодисалар ва турли салбий ҳолатларга йўл қўймасликка қаратилган ишларни олиб бориши, ҳарбий хизматчиларнинг шахсияти, шаъни ва ғурурини ҳурмат қилиш, уларни ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимояси тўғрисида қайғуриш командир (бошлиқ)нинг муҳим мажбуриятларидан бири сифатида белгиланган.*

Ҳар бир ҳарбий хизматчи ўзининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларининг ҳимоя қилинишига тўла ишониши, командир (бошлиқ) томонидан унинг шахсий дахлсизлигини таъминланиши, ўз шаъни ва ғурурининг ҳурмат қилинишига ғамхўрликни ҳис қилиши керак [6].

Бизнинг фикримизча ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқий ҳимоясини такомиллаштиришда қуйидаги йўналишларда ишлар амалга оширилиши лозим.

Биринчидан ҳарбий ҳуқуқнинг моҳияти ва ҳарбий ҳуқуқнинг асосий институтлари – давлатнинг ҳарбий ташкилоти, ҳарбий хизмат, унинг турлари, тамойиллари, ҳарбий хизматни ўташ, унинг турлари, тамойиллари, ҳарбий ҳуқуқнинг мазмун-моҳияти ҳақида чуқур ва тизимли билим бериш.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2022 йил 20 декабрь куни Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига йўллаган мурожаатномасида “Биз ёшларимизни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, уларнинг она юртга меҳри ва садоқатини оширишга янада кўпроқ аҳамият беришимиз керак” таъкидлаган эди. Мазкур йўналиш бўйича ҳуқуқий асос сифатида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 23 февралдаги 140-сонли “Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорини мисол келтиришимиз мумкин [3].

Ушбу қарор ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялашга доир ишлар самарадорлигини ошириш ва фаоллаштириш, бу борадаги таълим-тарбиявий ишларга мамлакатимиз фуқароларини, давлат ва нодавлат нотажорат ташкилотларини ҳамда фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини янада фаол жалб этиш ва ёшлар онгига ватанпарварлик, мардлик туйғуларини сингдириш мақсадида қабул қилинган эди. Фикримизча, ёшларни ҳарбий ватанпарварлик туйғусида тарбияланишининг ҳарбий хизматчилар ҳуқуқий ҳимоясинини такомиллаштиришда ўз ўрни бор. Чунки келажакда бу ёшлар Миллий армиямиз сафларини ҳуқуқий онги юсак бўлган, ҳарбий ҳуқуқ соҳасини такомиллашувига ўз хиссаларини қўшади.

Иккинчидан ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқлари ва уларнинг чекланиши, мажбуриятлари, ҳуқуқий жавобгарлиги масалалари бўйича ўтказилган сўровномаларда аниқланган муоммоларнинг манзилли ечимини ишлаб чиқиш;

Ушбу йўналишда мавжуд муоммоларни ўрганиш бўйича мансабдор шахслар томонидан йилига бир мартаба ижтимоий сўровномалар ўтказилиши лозим. Чунки замон ривожлангани сайин ҳарбий хизматчиларга жамиятимизнинг турли соҳаларида ҳуқуқий ҳимоя зарур бўлади. Ўтказилган сўровнома натижалари бўйича тегишли қонунчилик ҳужжатлари ишлаб чиқилиши ёки ўзгартирилиши лозим.

Учинчидан ҳарбий хизматчиларга ҳарбий қонунчиликда мавжуд қонунларни ўргатиб бориш;

Ушбу масала Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирининг 2003 йил 31 майдаги директивасида назарда тутилган. Директивани қабул қилишдан мақсад бу – “Мудофаа вазирлигининг кўшинларида қонунчилик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш бўйича ҳарбий бошқарув органлари фаолиятини янада такомиллаштириш, шахсий таркибнинг ҳуқуқий маданиятни ошириш, Қуролли Кучларнинг барча ҳарбий хизматчиларининг ўз хизмат вазифаларига тўла амал қилишларини, белгиланган ҳуқуқларининг амалда тадбиқ этилишини таъминлашдан, иборат эканлиги белгиланган. Ушбу директиванинг иловасида офицерлар таркиби учун алоҳида, контракт асосида хизмат қилаётган оддий аскарлар, сержантлар таркибидагилар учун алоҳида, муддатли ҳарбий хизматчилар учун алоҳида, яъни барча тоифадаги ҳарбий хизматчилар минимум (лотинчадан – энг кам, энг оз) даражада билиши шарт бўлган асосий меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар рўйхати берилган. Мазкур директивага биноан офицерлар таркиби қуйидаги тўққизта қонунларни: Ўзбекистон Республикасининг Конституциясини; Ўзбекистон Республикасининг «Мудофаа тўғрисида»ги, Ўзбекистон Республикасининг «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги, Ўзбекистон Республикасининг «Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисидаги» қонунларини, Ўзбекистон Республикасининг Миллий хавфсизлик концепциясини, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-протсессуал, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик, Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексларини билиши шартлиги кўрсатилган. Шу билан бирга, офицерлар қуйидаги қонун ости ҳужжатларини: Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг Умумҳарбий низомларини; Ҳарбий хизматни ўташ тартибини регламентлаштирадиган меъёрий-ҳуқуқий далолатномаларни; Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларидаги суриштирув органларининг Йўриқномасини; Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларида давлат сирларини ҳимоя қилиш бўйича қўлланмани; Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирининг 1994 йил 29 мартдаги «Ҳарбий хизматчилар ва йиғинларга чақирилган ҳарбий мажбурларни давлат ва мажбурий суғурталаш» ҳақидаги буйруғини; Ўзбекистон Республикаси

Мудофаа вазириининг буйруқлари ва директиваларини; Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар Бирлашган штаби бошлиғининг буйруқлари ва директиваларини; Ҳарбий округ қўмондонларининг буйруқлари ва директиваларини; Машғулот ва ишлар, қўшинларнинг кундалик фаолиятида хавфсизлик талабларини билиши шартлиги белгилаб қўйилган[2]. Фикримизча, ушбу директивада офицерлар таркиби билиши керак бўлган қонунлар “Ҳарбий хизматчи” мақомига эга бўлган барча офицерларга ўргатилиши лозим. Зеро, давлатимиз раҳбари таъкидлаганларидек “Таълим сифатини ошириш — Янги Ўзбекистон тараққиётининг яққою ягона тўғри йўлидир”

Тўртинчидан давлатнинг ҳарбий фаолиятидаги хорижий тажриба ҳақида маълумот бериш, ҳарбий хизматни ташкил этиш, ҳарбий хизматчилар фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш;

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2022 йил 20 декабрь куни Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига йўллаган мурожаатномасида “Ҳар йили 500 нафар мутахассисни энг нуфузли хорижий олийгоҳ ва марказларда ўқитиб келамиз” деб таъкидлаб ўтдилар. Бизнинг фикримизча ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқий ҳимоясини такомиллаштириш учун 500 нафар мутахассис ичида ҳарбий соҳа мутахассислари ҳам бўлиши лозим. Чунки, ривожланган хориж давлатларининг ҳарбий хизматчиларининг ҳуқуқий ҳимоясини ошириш бўйича амалга оширган ишлари, эришилган ижобий натижаларини миллий армиямизга тадбиқ этишимиз лозим. Қуролли Кучлар Олий Бош Қўмондони “Янги Ўзбекистон Стратегияси”да таъкидлаганидек “Бугун ҳеч бир соҳада илм-фан ютуқлари ва инновацион технологияларни амалиётда қўллагандан туриб тараққиётга эришиб бўлмайди. Бу эса кенг ва замонавий билимга эга кадрларни тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш, хорижий тажрибаларни ўзлаштириш каби долзарб вазифаларни олдимизга қўймоқда” [4]

Ушбу йўналиш бўйича хорижий давлат вакили бўлган Франция ҳарбий атташеси подполковник Жан-Мари Холтцингер “Дунё харитасига қарайдиган бўлсак, Ўзбекистон Афғонистон билан чегарадош. Ушбу давлатнинг шимолига тўғри келадиган айрим худудларда террорчи кучлар ҳаракатлари кузатилмоқда. Шунинг учун Ўзбекистон Қуролли Кучлари ҳар доим терроризмга қарши курашишга қобилиятли бўлиши керак. Бу нафақат Ўзбекистон, балки бутун дунё учун муҳим”- деб таъкидлаб ўтган[7].

Бешинчидан ҳарбий қонунчиликни ривожлантириш ва давлатнинг ҳарбий ташкилотидан қонун устуворлигини мустаҳкамлашга кўмаклашиш орқали ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқий ҳимоясини такомиллаштириш.

Ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқий ҳимоясини такомиллаштириш ҳарбий ҳуқуқ тушунчаси ва унинг манбаларини ўрганиш, очиб беришдан бошланади. Кейинчалик

унинг такомиллашиши қуйидаги йўналишлар билан узвий боғлиқдир. Ватан ҳимоясининг ҳуқуқий асослари, мудофаа ва ҳарбий хавфсизлик, давлат ҳарбий ташкилотининг ҳуқуқий ҳолати, унинг кадрлар билан таъминланиши, ҳарбий хизмат ва ҳарбий хизматчилар (ҳарбий бурчни бажариш ва контракт бўйича ҳарбий хизматга кириш, ҳарбий хизмат, ҳарбий хизматчиларнинг мақоми, ҳарбий хизматчиларни моддий таъминлаш), қўшинларда ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти, ҳарбий судлар, ҳарбий прокуратураларни ташкил этиш ва фаолияти, юридик хизмат, ҳарбий муассаса ва корхоналарнинг ҳуқуқий ҳолати, ҳарбий иқтисодиётни бошқариш; интизом, қонунийлик ва тартибни таъминлаш; халқаро ҳарбий ҳуқуқнинг ўрнатилган жиҳатлари ва хорижий давлатларнинг ҳарбий ҳуқуқини қамраб олади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Мудофаа тўғрисида”ги қонуни. Т.: 2001.
2. Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирининг 2003 йил 31 майдаги директиваси
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 23 февралдаги 140-сонли “Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори
4. Шавкат Мирзиёев “Янги Ўзбекистон Стратегияси” Тошкент – 2021 158 бет
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрь куни Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига йўллаган мурожаатномаси.
6. [хтtps://kun.uz/news/](https://kun.uz/news/)
7. Франция ҳарбий атташеси подполковник Жан-Мари Холтцингер [хтtps://xabar.uz](https://xabar.uz)